

BOLALARDA MIYA MINIMAL DISFUNKSIYASI (MMD) YUZAGA KELISH SABABLARI, RIVOJLANISHI VA PEDAGOGIK- KORREKSION ISH MAZMUNI

Axmadaliyeva Nigora Faxritdinovna

Pop tumani MMTB ga qarashli 24-umumiy o'rta
ta'lim maktabi logoped-o'qituvchisi

TEL: +998948248555

nigoraaxmadaliyeva1988@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14993070>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Miya minimal disfunktsiyasi” (MMD) tashxisi va bunday bolalarni rivojlanishidagi o'ziga xos xususiyatlari hamda ularni bartaraf etishda olib boriladigan korreksion ish tizimi haqida ma'lumot berilgan.

Tayanch so'z va iboralar: MMD, giperfaollik, impulsivlik, genetik moyillik, korreksiya, diqqat buzilishlari, patologik o'zgarishlar, nutq, muloqot.

So'nggi yillarda butun dunyoda ta'lim dasturlarini egallay olmayotgan hamda xulq-atvor buzilishlari bo'lgan bolalar soni ortib bormoqda. Bunday bolalar klinik tashhisi bo'lmagan, lekin rivojlanishi me'yor darajasining eng quyi chegarasida bo'lib, vaqt o'tishi bilan ularning aqliy yoki nutqiy rivojlanishida patologik o'zgarishlar yuzaga chiqishi mumkin. Bolalarda maktab malakalarini egallay olmaslik, serharakatlilik, diqqat buzilishlari, impulsivlik (shavqi tez), his-hayajonning noturg'unligi, tengdoshlari va kattalar bilan muloqotning qiyinligi, nutq, rivojlanishining orqada qolishi, qo'rquv, bog'cha yoki maktabga borishdan bosh tortish kabi simptomlar bilan uyg'unlashib keladi. Yuqoridagi barcha simptomlar negizida miya minimal disfunktsiyasi (MMD) yotadi. MMD si bo'lgan bolalarda markaziy asab sistemasi tomonidan qo'pol organik o'zgarishlar kuzatilmaganligi sabab shifokorlar bu kabi chetlanishlarni jiddiy

nuqson deb hisoblamaydilar. Shuning uchun bu patologiyali bolalar pediatri va nevrologlarning diqqat doirasidan tashqarida bo'lib qolmoqdalar.

O'rganishlar natijasida MMD bilan kasallanish aholi orasida 2% dan – 20% gacha ba'zi ma'lumotda 47% gacha ekanligi aniqlangan.

Mavzuning dolzarbligi MMDning bolalar orasida keng tarqalganligi va uning zaminida kelib chiquvchi ijtimoiy dezadaptasiyaning yuqori darajada ekanligi bu bolalar bilan korreksion ish tizmini olib borishda defektolog mutaxassislariga zaruriy amaliy bilim, ko'nikma va malakalar ishlab chiqish kerakligi bilan ifodalanadi.

MMD bu- bolaning jamiyatga moslashuvi, hissiy-irodaviy, intellektual va xulq-atvor soxalarida qaytariladigan buzilishlar bilan kechadigan markaziy nerv tizimining kichik buzilishlar to'plami.

Agarda bolalarda quyida keltirilgan belgilarning 8 tagacha kuzatilsa MMD tashxisiga ehtimol bilan nevrolog va neyropsixolog tekshiruviga olib borilishi zarur:

- Bir joyda ko'p o'tira olmaslik, qo'l va oyoqlarning tinimsiz harakatlari;
- Uyquning tinch emasligi, oyparastlik(lunatism);
- Uyda, maktabda va ko'p joylarda o'ziga tegishli buyumlarni yo'qotib qo'yishi, unutib qoldirishi;
- Giperfaollik;
- Ko'p hollarda bolaga qilingan murojaatni e'tibor bermaslik;
- Diqqatni jamlay olmaslik, bir narsaga qarata olishda qiyinchilik;
- Bir ishni oxirigacha yetkiza olmaslik, boshqa ishga o'tib ketish;
- Tezda charchab qolish;
- O'zini o'zi nazorat qila olmaslik;
- Idrok va xotirada muammolar kuzatilishi;
- Hissiy holatlarning tez-tez o'zgarib turishi;
- Savolni oxirigacha eshitmasdan javob berishi;
- Yolg'iz o'zi o'ynay olmasligi;

- Bolaga vazifa yoki topshiriqlar berilganda asosiy mohiyatini tushunishdagi qiyinchiliklar;

Shu kabi belgilar kuzatilganda albatta vrach qabuliga borib tashxisni aniqlashtirish lozim.

- 1-2 yoshida bolaning umuman ishtaxasi yo'qolib motorik faoliyati judayam pasayib ketadi, uyqu rejimi buziladi, kuchli tez ta'sirchanlik, enurez kuzatiladi.

- 3-4 yoshida yuqori charchoq (negatizm) yuzaki bo'lib bola birdan kulib birdan yig'laydi, narsalarni anglashi past, diqqat etiborining yo'qligi, yuqori tez harakatchanligi, noqulay ob-xavo sharoitida yorqin ranglarni ajrata olmaydi, yuqori shovqinga reaksiya bermaydi, mashinada yurganda ko'ngli aynib behuzur bo'ladi.

- 6-7 yoshida ajralib turadigan belgilardan biri yangi jamoaga qo'shilganda sekin harakat qiladi, tez o'zgaruvchan bo'ladi, o'quv materiallarini yaxshi o'zlashtirmaydi, o'ziga ishonchi past, egoizm bo'ladi.

MMD paydo bo'lish sabablari turlicha bo'lib, eng ko'p uchraydigan holatlar quyidagilardan iborat:

- Genetik moyillik, rezus faktor.
- Surunkali stress.
- Xomiladorlikning og'ir o'tishi va ko'plab kimyoviy dorilarni istemol qilishi.
- Radiatsiya nurlaridan zararlanish.
- Muddatidan avval tug'ruq va o'tib ketgan tug'ruq.
- Tug'ruqdagi travmalar
- Ilk chilla davridagi infeksiyon kasalliklar.
- Noqulay sharoit, oila muhiti

MMD ning boshqa tashxislar bilan kelishi:

-Zpr (aqliy orqada qolish)

-Zrr (bolalarda nutqiy orqada qolish)

-Zprr (aqliy, nutqiy orqada qolish)

-RAS (autizm)

-Polimorf displaliya

-Logonevroz (duduqlanish) kabi tashxislar bilan birgalikda kelishi pedagogik-korreksion ishni yanada murakkablashuviga olib keladi.

MMD bolalar bilan korreksion ish tizimining o'ziga xosligi shundaki, jarayon kompleks yondashuvni talab etadi. Tibbiy davo choralari bilan birgalikda logopedik ta'sir, neyropsixolog va psixoterapevt mutahassislari yordamida ish olib borish zarur. Bunday bolalarni oilada ota-onalari bilan ham hamkorlikda ishlab, ular uchun kerakli maslahat va tavsiyalar berib boriladi.

Bunda defektolog, logopedlar tomonidan bilish jarayonlari - diqqat, idrok, xotira, mayda va yirik motorika, og'zaki va yozma nutq, lug'at boyligini oshirish, fonetik-fonematik idrok, kommunikativ muloqotni rivojlantirish kabi vazifalar belgilab olinadi.

Xulosa qilib aytganda, MMD tashxisli bolalarni maktabgacha va maktab ta'limi dasturlarini to'liq o'zlashtirish, ijtimoiy hayotga moslashuv jarayonlarini samarali tashkil etish orqali barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun samarali chora-tadbirlar ishlab chiqish, asosan erta tashxislashni amalga oshirish va mutaxassislarni zarur bilim va malakalar bilan qurollantirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.f.d. prof. Shamsiev A.M. "MIYA MINIMAL DISFUNKSIYASINING BOLALAR ORASIDA TARQALGANLIGI VA ANIQLASH MEZONLARI" Вестникврача, Самарканд 2012, No 4
2. M.Xasanova, Q.Shodmonov (2023) " Maktab yoshidagi bolalardagi diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromini kelib chiqishi, rivojlanishi hamda bartaraf etish usullari " Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(12), 11-13
3. <https://uz.unistica.com/bolalardagi-mmd/>

4. <https://uz.delachieve.com/bolalarda-mmd-bu-nima-minimal-miya-quvvatsizlik/>